

Pesquisa sobre uso de IA generativa

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa (como ChatGPT) por profissionais de TI e é parte de um trabalho

Este questionário possui número máximo de 20 perguntas e o tempo estimado para respondê-lo é de 5 a 11 minutos.

A participação é facultativa, privada e sigilosa de forma que nenhuma informação tais como nome, e-mail ou qualquer informação que possa revelar a identidade do participante será armazenada ou divulgada, assim como versa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O participante, a qualquer momento, tem o direito de se recusar a participar desse estudo e/ou retirar o consentimento caso deseje interromper sua participação na pesquisa. Em caso de desistência, o participante não sofrerá qualquer prejuízo quanto à sua relação com os pesquisadores ou à instituição a qual os pesquisadores estão vinculados.

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como é garantido o acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo.

Em caso de dúvida sobre este estudo você pode contactar os pesquisadores através dos e-mails [REDACTED].

Estando ciente das orientações e compreendendo a natureza e o objetivo do referido estudo, o participante manifesta seu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar por sua participação.

Outubro de 2023.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. Declaro que li, aceito os termos e aceito participar desta pesquisa *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Queremos te conhecer melhor...

Nesta e nas próximas seções queremos conhecer você ao máximo, então escreva bastante nas perguntas cujas respostas sejam em formato texto! Quanto mais informações tiver a sua resposta, mais você colabora para a precisão dos resultados da nossa pesquisa. 😊

Nesta seção, pedimos que você nos fale um pouco de você.

Lembre-se de que suas informações não serão divulgadas e suas respostas serão armazenadas de forma que você não possa ser identificado.

2. Qual a sua idade? *

3. Em que cidade/município você reside? *

4. Em qual estado você reside? *

Marcar apenas uma oval.

- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Resido fora do Brasil

5. Em que cidade você trabalha ? *

Marcar apenas uma oval.

- Mesma cidade em que resido (Trabalho presencial)
- Mesma cidade em que resido (Trabalho remoto)
- Outra cidade (Trabalho remoto)
- Outro país (Trabalho remoto)
- Não se aplica/ Não estou trabalhando no momento
- Outro: _____

6. Qual o seu nível de formação acadêmica? *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino médio/ técnico
- Superior Completo
- Superior Incompleto
- Pós-graduação Latu Sensu Completo
- Pós-graduação Latu Sensu Incompleto
- Mestrado Completo
- Mestrado Incompleto
- Doutorado Completo
- Doutorado Incompleto

7. Qual a sua ocupação/ perfil profissional? *

Caso não esteja trabalhando no momento, informe a função na área de TI que você desempenha com maior frequência.

Marcar apenas uma oval.

- Analista da area de banco de dados (DBA, AD...)
- Analista de requisitos
- Analista de segurança de informação
- Analista/Técnico de Suporte
- Analista de testes
- Arquiteto de software
- Desenvolvedor /Programador de software
- Estagiário ou Treinee na área de TI
- Gerente/ Coordenador de equipes de TI
- Outro: _____

8. Qual a natureza da empresa/ organização em que você trabalha? *

Marcar apenas uma oval.

- Empresa/ Organização pública
- Empresa/ Organização privada
- Sou autônomo/ Consultor independente/ Freelancer
- Organização do terceiro setor (ONGs , organizações sem fins lucrativos)
- Outro: _____

9. Caso você já esteja trabalhando na área de TI, há quanto tempo você atua nesta área? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano
- De 1 e 3 anos
- De 3 e 5 anos
- De 5 a 10 anos
- De 10 a 25 anos
- Mais de 25 anos

Como você usa a IA generativa?

Nesta seção, queremos saber se e como você usa ferramentas como o ChatGPT, Copilot, Bard ou ferramentas de Inteligência Artificial semelhantes para realização do seus trabalhos profissionais ou acadêmicos.

O que são ferramentas de IA Generativa?

São ferramentas de Inteligência Artificial capazes de gerar informações novas e originais por aprendizado de máquina em grandes bases de dados de experiências. Estas ferramentas são capazes de manter comunicação com os usuários através de linguagem natural, como português ou inglês, e produzir conteúdos novos mediante a solicitação dos usuários. Estas solicitações podem ser feitas de diversas formas como por chat, utilizando um chatbot como o ChatGPT (OpenIA) ou Bard (Google AI), ou através de comentários inseridos no código-fonte utilizando o GitHub Copilot.

10. Quais ferramentas de IA generativa você **conhece**? *

Marque todas que se aplicam.

- ChatGPT
- Bard
- GitHub Copilot
- Bing chat
- Não conheço ferramentas de IA generativa
- Outro: _____

11. Você utiliza esta(s) ferramenta(s) ? *

Marcar apenas uma oval.

Sim *Pular para a pergunta 12*

Não *Pular para a pergunta 21*

Nos conte como você utiliza as ferramenta de IA generativa... 😊

12. Quais destas ferramentas você **utiliza**? *

Marque todas que se aplicam.

ChatGPT

Bard

GitHub Copilot

Bing chat

Outro: _____

13. Como/ para qual finalidade você utiliza esta(s) ferramenta(s)? *

Exemplos de uso incluem: para auxiliar a realização do seu trabalho (programação, testes, elaboração de planos de projeto etc), desenvolvimento dos seus trabalhos/ pesquisas acadêmicas, uso pessoal.

14. Com que frequência você usa esta(s) ferramenta(s)? *

Marcar apenas uma oval.

- Sempre/ todos os dias
- Eventualmente, quando preciso encontrar soluções que não consigo por outros meios
- Raramente
- Não utilizo
- Outro: _____

15. Quais problemas você encontrou ao utilizar esta(s) ferramenta(s)? *

Marque todas que se aplicam.

- Não encontrei problemas
- Resultados incorretos
- "Alucinações" (a ferramenta inventou informações novas para tentar me responder)
- A ferramenta não sabia responder às minhas requisições
- A interface para interação com a ferramenta é ruim
- Tive que fazer muitas perguntas/ alterar minhas perguntas para obter o resultado esperado
- Não consegui ter acesso completo à ferramenta
- Não é permitido usar a ferramenta no meu trabalho
- Outro: _____

16. Seus colegas de trabalho também conhecem e utilizam esta(s) ferramenta(s)? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não sei informar

17. A empresa onde você atua conhece/ estimula o uso desta(s) ferramenta(s) de IA generativa? *

Caso seja autônomo, responda sobre a empresa para a qual você presta serviços.

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não sei informar

18. Você recomendaria o uso desta(s) ferramenta(s)? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Talvez

19. Por qual(is) motivo(s) você não recomendaria o uso desta(s) ferramenta(s)?

20. Quais outras ferramentas você utiliza para realizar pesquisas ou encontrar soluções?

Marque todas que se aplicam.

- Busca no Google (ou ferramentas de busca semelhantes, por exemplo Bing)
- Stackoverflow
- Reddit
- Outro: _____

Nos conte por que você não utiliza as ferramenta de IA generativa... 😊

21. Por que você não utiliza este tipo de ferramenta? *

Marque todas que se aplicam.

- Não conheço
- Não sei utilizar
- Não confio nestas ferramentas
- Acho que as ferramentas podem atrapalhar a execução do meu trabalho
- Não gosto da interface das ferramentas
- Tenho dificuldade para utilizar as ferramentas
- Sinto que não preciso utilizá-las já que posso encontrar soluções em outras ferramentas
- Não é permitido usar estas ferramentas no meu trabalho
- Não tenho interesse em usar estas ferramentas
- Penso que as ferramentas podem deixar as pessoas preguiçosas
- Preciso realizar muitas revisões no código ou respostas geradas pela ferramenta
- Outro: _____

22. Quais outras ferramentas você utiliza para realizar pesquisas ou encontrar soluções? *

Marque todas que se aplicam.

- Busca no Google (ou ferramentas de busca semelhantes, por exemplo Bing)
- Stackoverflow
- Reddit
- Outro: _____

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários